

КАМКУВАТНИНГ НАГАМИ НАВИНИНГ БАРГ РИВОЖЛАНИШИГА ЎСТИРУВЧИ МОДДАНИНГ ТАЪСИРИНИ АНИҚЛАШ

Султонов Комолиддин Садридинович

к.х.ф.д. профессор

Хамдамов Жасурбек Кимсанбойевич

таянч дактарант

Тошкент давлат аграр университети

Аннотация. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, Камкуват қаламчаларининг ривожланиши учун индолилмой кислота (ИМК) қўллашнинг барглар ривожланишга таъсири хар ҳил меъёрларда ўрганилганда баргларнинг ривожланишига энг яхши индолилмой кислота (ИМК-50 мг/л) қўлланилганда назорат вариантган нисбатан энг юқори кўрсаткичга эришилган.

Калит сўзлар: Камкуват, қаламча, бар, юза, индолилмой кислота (ИМК), ўртача майдон, ассимиляция юза, новда.

Ўзбекистон Республикасининг аҳоли сонининг тобора ортиб бориши билан озиқ-овқат, хусусан, меваларга ва уни қайта ишлаб тайёрланган маҳсулотлар, уларнинг тури ва сифатига бўлган талаб ортиб бормоқда. Айниқса, цитрус мевалар ва уларнинг етиштириш, қайта ишланган маҳсулотларига бўлган талаб бошқа барча мевали экинлар орасида машҳурлиги жиҳатидан биринчи ўринда туради десак, муболаға бўлмайди. Цитрус мевали ўсимликлар уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди. Пайвандтаг етиштиришда ва селекция ишларида асосан уруғидан экиб кўпайтирилади. Навдор кўчатлар вегетатив йўл билан етиштирилади. Дунё бўйича цитрус ўсимликлар асосан вегетатив (қаламчалаш) йўли билан кўпайтирилади. Вегетатив усул—она ўсимликни соматик бирор қисмидан олинган бўлагидан она ўсимликни худди ўзини қайтадан тиклашга айтилади. Бунда, етиштирилган кўчат ўзида она ўсимликнинг барча биологик хусусиятларини тўлиқ сақлаб қолади. Етиштирилаётган кўчатнинг ўсиши ривожланишида баргнинг ривожланиши муҳим ҳисобланади. Ўсимликнинг нафас олиши, новдаларнинг ўсиши, ривожланиши ҳамда навдаларнинг пишиш даражасига таъсири муҳим ҳисобланади.

Тадқиқотнинг объекти сифатида камкуватнинг экспортбоп Нагами нави ва ИМК хизмат қилади.

Тадқиқотнинг предмети кумкуват навларининг морфологик ва биологик хусусиятлари, навларнинг яшил қаламчасидан сунъий туман ҳосил қилувчи иншоотлар ИМК меъёрлари ҳамда қаламчалардан ривожланаган барглари юзаси хизмат қилади.

Тадқиқотнинг мақсади Кумкуватнинг (фортунелла жапониса) ўсимлигининг морфо-биологик хусусиятлари ва кўчатларини жадал етиштириш технологиясининг самарали элементларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагилардан иборат бўлади:

ўсишни бошқарувчи модда концентрациясининг кумкуват нави яшил қаламчасининг илдиз олувчанлигига ҳамда барглари ривожланишига таъсирини тадқиқ қилиш;

ИМК 30 мг/л сув; ИМК 40 мг/л сув; ИМК 50 мг/л сув; ИМК 60 мг/л сув, меъёрларини таъсирини аниқлаш

Тадқиқот натижалари: Кумкуватнинг Нагами нави қаламчаларидан кўчат етиштиришда ўсишни бошқарувчи моддалар муҳим ҳисобланиб Индолил мой кислотасининг мақбул меъёрларини аниқлашда қуйидаги кўрсаткичларга эришилди (1-расм).

1-расм. Камкуватнинг Нагами навининг қаламчаларидан етиштиришда баргларнинг ривожланиши ва юзасини аниқлаш.

Камкуват қаламчаларига ишлов берилмаган (назорат) вариантда бир новдадаги баргларнинг ўртача сони 4 дона, баргларнинг ўртача майдони 7см² кўчатдан ривожланган баргларнинг ассимиляция юзаси 0,28 м² бўлиши аниқланган бўлса, назорат вариантга нисбатан ИМК 30 мг/л сув билан ишлов

Жадвал.

Камкуватнинг Нагами навининг қаламчаларидан етиштиришда баргларнинг ривожланишига ўстирувчи модданинг таъсирини аниқлаш.

Навлар	Бир новдадаги баргларнинг ўртача сони, дона	Баргларнинг ўртача майдони, см ²	Кўчатнинг ассимиляцион юзаси, м ²
Нагами нави			
Ишлов берилмаган (назорат)	4	7	0,28
ИМК 30 мг/л сув;	6	8	0,48
ИМК 40 мг/л сув;	8	12	0,96
ИМК 50 мг/л сув;	12	14,6	1,7
ИМК 60 мг/л сув;	9	12	1,1

берилганда бир новдадаги баргларнинг ўртача сони 2,0 дона кўп, баргларнинг ўртача майдони назорат вариантда 1 см² юқори, кўчатнинг ассимиляцион юзаси 0,20 м² юқори бўлиши қайт этилди. ИМК 40 мг/л сув биланишлов берилганда бир новдадаги баргларнинг ўртача сони назорат вариантдан 4 дона кўп, баргларнинг ўртача майдони 5 см² катта, кўчатнинг ассимиляцион юзаси назорат вариантдан 0,68 м² катта юзага эга бўлиши кузатилди. ИМК 50 мг/л сув сув билан ишлов берилганда бир новдадаги баргларнинг ўртача сони назорат вариантдан 8 дона юқори, баргларнинг ўртача майдони назорат вариантдан 7,6 см² юқори ҳамда кўчатнинг ассимиляцион юзаси 1,4 м² юқори кўрсаткичда бўлиши аниқланди. ИМК 60 мг/л сув билан ишлов берилганда бир новдадаги баргларнинг ўртача сони назорат вариантда 5 дона кўп, баргларнинг ўртача майдони назорат вариантдан 5 см² юқори ҳамда кўчатнинг ассимиляцион юзаси назорат вариантдан 1,9 м² юқори бўлиши аниқланди (жадвал).

Тажриба натижаларидан шундай хулоса қилиш мункинки, ИМК мақбул меёрда қўллаш Камкуватнинг Нагами навини барглар билан қопланиш даражасига яхши таъсир қилиши мункинлиги аниқланди. Агар меъёрдан кам ёки кўп бўлса ҳам баргларнинг ўсиши ва ривожланишига салбий таъсирини кўриш мункинлиги аниқланди.

Хулоса. Камкуватнинг Нагами нави баргларнинг ўсиши ва яхши ривожланиши учун энг яхши ИМК миқдори 50 мг/л сув ишлов берилганда барглар юзаси назорат вариантдан 1,5 м² устун туриши аниқланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Александров А.Д. Формирование кроны лимона и апельсина // Бюллетень Всесоюзного НИИ чая и субтропических культур. – Махарадзе, 1960. - №3.
2. Робаков А.А., Остроухова С.А. Ўзбекистон мевачилиги. Т., «Ўқитувчи», 1981.
3. Данков В.В. Субтропические культуры. II – Цитрусовые культуры. Санкт-Петербург, 2000.
4. Ғуломов Б.Х., Исломов С.Я., Нормуратов И.Т. Цитрус экинларини етиштириш технологияси. Тошкент 2011.